

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECHEYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолiddин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimdjaniyovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATIY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Мун Татьяна Олеговна
Хабиллов Нигман Лукманович
Усмонов Фарходжон Комилжонович
Ташкентский государственный
стоматологический институт

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА "IMPLANT.UZ"

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812623>

АННОТАЦИЯ

Появление новых имплантационных систем в настоящее время позволяют решить проблему замещения дефектов зубного ряда. Актуальным остается вопрос поиска и разработки отечественного дентального имплантата. Полученные данные изучения хронической токсичности разработанного отечественного имплантата позволяют отнести его к классу практически не токсичных материалов по Международной классификации токсичности материалов.

Ключевые слова: дентальный имплантат, имплантация, острая и хроническая токсичность, отечественный имплантат "Implant. Uz".

Mun Tatyana Olegovna
Xabilov Nig'mon Luqmonovich
Usmonov Farhodjon Komiljonovich
Toshkent davlat stomatologiya instituti

MAHALLIY IMPLANTATNING "IMPLANT.UZ" SURUNKALI TOKSIKLIGINI O'RGANISHNING GEMATOLOGIK KO'RSATKICHLARI

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda yangi tish implant tizimlarining paydo bo'lishi tish qatori nuqsonlarni almashtirish muammosini hal qilish imkonini beradi. Mahalliy stomatologik implantni izlash va rivojlantirish masalasi dolzarbligicha qolmoqda. O'tkir toksiklikni aniqlash natijalari mahalliy implantni materiallar toksikligining xalqaro tasnifiga muvofiq deyarli zaharli bo'lmagan materiallar guruhiga kiritish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: dental implant, implantatsiya, o'tkir va surunkali toksiklik, mahalliy implant, "Implant. Uz".

Mun Tatyana Olegovna
Khabilov Nigman Lukmanovich
Usmonov Farkhodjon Komiljonovich
Tashkent State Dental Institute

HEMATOLOGICAL INDICATORS OF THE STUDY OF CHRONIC TOXICITY OF THE DOMESTIC IMPLANT "IMPLANT.UZ"

ANNOTATION

The emergence of new implant systems currently allow solving the problem of replacing defects in the dentition. The question of search and development of a domestic dental implant remains relevant. The results of detecting chronic toxicity make it possible to attribute the domestic implant to the group of practically non-toxic materials according to the International Classification of Toxicity of Materials.

Keywords: dental implant, implantation, acute and chronic toxicity, domestic implant "Implant. Uz".

Введение. Согласно статистике предъявленной Всемирной организацией здравоохранения встречаемость адентии у людей среднего возраста варьируется от 35 до 75%. В свою очередь адентия влечет за собой не только проблемы с актом жевание, но и нарушается процесс пищеварения и также влияет на психоэмоциональное состояние самого человека. В большинстве случаев у пациентов этой категории встречается частичная адентия которая требует рационального ортопедического лечения. На сегодняшнее время решением этой проблемы являются дентальные имплантаты.

В настоящее время внутрикостная имплантация занимает видное место в комплексной реабилитации пациентов с дефектами зубных рядов, и объективный успех этого направления уже ни у кого не вызывает сомнений. Хотя в этой области были отмечены определенные достижения, связанные с применением различных типов имплантатов в качестве метода поддержания и построения структур при одновременном сокращении использования или улучшении фиксации съемных протезов или предотвращении деформаций в системах полости рта, частота их осложнений все

еще очень высока; большинство из которых связано со свойствами самих имплантатов.

Биосовместимость имплантатов включает в себя несколько процессов, связанных с иммунными реакциями. Биоматериалы, используемые в медицинских имплантатах, должны обладать определенными свойствами для эффективного взаимодействия с живой тканью. Эти материалы могут быть классифицированы на основе их взаимодействия с живой тканью как несовместимые, биоинертные, биотолерантные или биоактивные. Несовместимые материалы выделяют или содержат вредные вещества, которые могут привести к негативным последствиям для имплантата, воспалению или к летальному исходу. Биоинертные материалы не синтезируют вредных веществ и не оказывают негативного воздействия на организм. Биотолерантные материалы могут выделять или содержать вредные вещества, но в таких количествах, которые не оказывают негативного воздействия на имплантат или организм. Биоактивные материалы обладают свойствами, которые положительно взаимодействуют с поверхностью раздела имплантат-ткань и облегчают интеграцию имплантата. Решающим элементом успеха биоматериалов является биосовместимость, которая относится к способности материала вызывать желаемую реакцию организма и быть эффективным при использовании по назначению.

Целью нашего исследования явилась разработка нового отечественного имплантата для восполнения дефектов зубного ряда и изучение его влияния на организм.

Материалы и методы исследования.

Исследование на острую токсичность для этой цели были выбраны по 6 особей самца и самок белых беспородных мышей. После однократного введения раствора ежечасное наблюдение проводили один раз в день, 3 раза, 2–3 дня и 14 дней после дня введения. Учитывали общее поведение мышей, окраску шерсти, состояние слизистых оболочек, дыхание, частоту сердечных сокращений, двигательную активность и смерть. Исследование было организовано для выявления токсического действия сплава ВТ-1.00 (из которого изготовлен «Implant.uz»). ВТ-1.00 не вызвал токсические реакции после имплантации не наблюдалось у мышей изменений поведения и в двухнедельный период летальные случаи незафиксированные.

Исследование СОПР сирийских хомячков на раздражающий эффект после имплантации. Исследование были произведены в соответствии с ISO-10993-10 и с ISO-10993-12. Приспособление и животных к новым условиям и уход за животными проводились в соответствии с ISO-10993-2. В эксперименте использовались самки и самцы хомячков с весом 100-120 г. Для эксперимента были выделены 12 животных (2 группы по 6 животных).

а. Для первой контрольной группы мы использовали 0,9% раствор NaCl.

б. Для экспериментальной группы у животных мы вводили вытяжку имплантата. Тестируемые растворы использовали путем смачивания ватных шариков диаметром не более 5 мм. контактное воздействие этих шариков в полости защечного мешка в общем составило 4-часов (каждые 5 минут в час). Оценивали степень реакции СОПР на имплантаты «Implant.uz» и состояние защечных мешочков сирийских хомячков были оценены в балловых показателях.

Результаты собственных исследований.

В ходе изучения экспериментальных животных на хроническую токсичность не было никаких изменений в их общем состоянии или поведении. При наблюдении за животными они оставались активными, полностью питались, если это было необходимо, и испытывали боль или легкое раздражение. Волосы и кожа не изменились во время эксперимента. До, через месяц и через 3 месяца после операции на животных проводили исследования гематологических маркеров периферической крови.

Согласно полученным данным количество лейкоцитов и эритроциты не изменилось.

1. До имплантации эритроциты - $5,8 \pm 1,2 \times 10^{12/l}$, ($5,5 \pm 0,5 \times 10^{12/l}$ контрольная группа); лейкоциты $8,8 \pm 1,9 \times 10^9/l$, ($7,8 \pm 2,9 \times 10^9/l$ контрольная группа).

2. Через месяц после имплантации $5,9 \pm 0,8 \times 10^{12/l}$; лейкоциты $8,8 \pm 2,1 \times 10^9/l$

3. Через 3 месяца после имплантации $5,7 \pm 0,6 \times 10^{12/l}$; лейкоциты $8,7 \pm 2,0 \times 10^9/l$

4. СОЭ в эксперименте у животных не изменилось.

Исследование биохимии крови до и после имплантации «Implant.uz» До операции активность АЛТ $33,3$ ммоль/л; уровень АСТ составлял $17,6$ ммоль/л; уровень общего билирубина - $8,71$ ммоль/л. Через месяц после имплантации уровень АЛТ - $30,7$ ммоль/л; уровень АСТ - $15,3$ ммоль/л; уровень общего билирубина - $8,35$ ммоль/л. Через 3 месяца после имплантации уровень АЛТ - $31,6$ ммоль/л; уровень АСТ - $16,2$ ммоль/л, уровень общего билирубина $8,5$ ммоль/л.

Согласно данным статистического анализа выявлены незначительные отклонения от исходных значений. Данные полученные в ходе экспериментов доказывают что разработанный отечественный имплантат Implant.Uz не способствует сдвигу биохимических показателей крови.

В ходе исследования на 7 день количество иммуноглобулина А увеличилось на ($1,37 \pm 0,32$ г/л, от $0,66 \pm 0,29$ г/л у испытуемых из контрольной группы). В постоперационном периоде значения иммуноглобулина Е не показало значительных изменений и оставалось в пределах нормы. Более того во время установки зубных имплантатов были исследованы показатели программ лечения остеопороза в крови лабораторных животных. "Implant.uz" Согласно полученным данным Osteocalcin увеличивается на 57% за 3 месяцев TRIPN остается не измененным, кальций в крови увеличивается на 9%, фосфор уменьшается на 22%, витамин Д3 остаются неизменными.

Выводы. Результаты наших исследований показывают, что отечественные имплантаты «Implant.uz» не сопровождаются изменениями биохимических показателей показатели белой и красной крови. Полученные данные позволяют отнести отечественный дентальный имплантат Implant.uz к группе практически не токсичных материалов по Международной классификации токсичности материалов.

Список литературы:

1. Hair J.F., Black W.C., Babin B., Anderson R.E. *Multivariate Data Analysis*. 8th ed. Cengage Learning; Hampshire, UK: 2019.
2. John M.T., Reissmann D.R., Celebic A., Baba K., Kende D., Larsson P., Renner-Sitar K. Integration of oral health-related quality of life instruments. *J. Dent.* 2016;53:38–43. doi: 10.1016/j.jdent.2016.06.006.
3. Khabilov N. L. et al. The Role of Biomimetic Incubation of Sandblasted Titanium Implants in the Process of Osseointegration: An Experimental Study in Dogs // *International Journal of Biomedicine*. – 2015. – Т. 5. – №. 1. – С. 38-40.
4. Khabilov, N. L., et al. "Ilyas Sh., Usmonov FK EXPERIENCE OF EXPERIMENTAL APPLICATION OF RATIONAL DESIGN OF DOMESTIC DENTAL IMPLANT." *Central Asian journal of medical and natural sciences* Volume 2: 5-12.
5. Khabilov, N., F. Usmonov, и Т. Мун. «ASSESSMENT OF CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DENTITION DEFECTS BEFORE AND AFTER PROSTHETICS AND DENTAL IMPLANTATION USING AN IMPLANT IMPLANT.UZ». *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, т. 2, вып. 6, июнь 2022 г., сс. 509-13, <https://www.in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/2662>.
6. Kubaev A.S., Buzrukzoda J.D., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
7. Lukmanovich H. N. et al. The problem of creating a bioactive layer of the intraosseous dental implants in Uzbekistan // *European science review*. – 2016. – №. 3-4. – С. 247-251.
8. Mun T. O. et al. Experience of Experimental Application of Rational Design of Domestic Dental Implant // *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 5-11.
9. Rizaev J.A., Akhrova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, *TJE - Thematic journal of Education*, 7, 3-15, 2022
10. Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.
11. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
12. Soares G.H., Santiago P.H.R., Werneck R.I., Michel-Crosato E., Jamieson L. A Psychometric Network Analysis of OHIP-14 across Australian and Brazilian Populations. *JDR Clin. Trans. Res.* 2021;6:333–342. doi: 10.1177/2380084420939931.
13. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербакова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. *Медицина и инновации*, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
14. Мун Т., Хабилов Н., Усманов Ф. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ // *Медицина и инновации*. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 436-442.
15. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
16. Салимов О., Мун Т., Назарова Ш. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СЪЕМНЫМ ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ // *Медицина и инновации*. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 425-431.
17. Хабилов, Н., Т. Мун, Ф. Усманов, Р. Рашидов, и К. Меликузиев. «К вопросу применения биоактивных покрытий для дентальных имплантатов». *Stomatologiya*, т. 1, вып. 1(62), май 2016 г., сс. 88-95, <https://inlibrary.uz/index.php/stomatologiya/article/view/2176>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000